

De viris illustribus, Il Adam-Hercules

Autore della scheda Caterina Malta

Data di creazione 26/06/2020

Ultima modifica 08/07/2025

Titoli altri o alternativi L'opera è anepigrafa

Genere storiografia

Lingua latino

Forma prosa

Descrizione Nella *Fam.* 8, 3, 12 a Luca Cristiani Petrarca fa cenno al progetto, maturato nell'ultimo soggiorno a Valchiusa (1351-1353), di riunire in un solo libro «ex omnibus terris ac seculis illustres viros»; un'opera di straordinaria ampiezza – della cui composizione egli parla anche in *Inv. med.* 2, 112-117 – che, dopo la raccolta di biografie di uomini illustri del mondo romano (vd. *De viris illustribus* I), doveva misurarsi con una materia di carattere universalistico. Derivano da questa dilatazione del lavoro storiografico 12 vite di personaggi dei primordi della storia dell'umanità: Adamo, Noè, Nembrot, Nino, Semiramide, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giasone, Ercole (quest'ultima mutila). A tale blocco, di controversa interpretazione negli studi petrarcheschi, è stata oggi riconosciuta una funzione pregnante, che si sviluppa in coerenza con la crisi della centralità ideologico-culturale della *romanitas* nel mondo petrarchesco. Questa seconda fase dell'attività di Petrarca *historicus* prende forma in un contesto esistenziale profondamente rinnovato, che ha alle spalle

l'esperienza rifondativa del *Secretum*, ed è tesa a riqualificare secondo una visione ispirata ad Agostino il fine della storia e la sua esemplarità morale. Lo sguardo dell'autore si inoltra così nella dimensione archetipica della storia, che contiene il modello del suo sviluppo, da cui si origina la sua spinta progressiva e le cadute nella violenza e nel male: un chiaroscuro costitutivo della natura umana, macchiata dalla colpa originaria, che consente di non imbrigliare la biografia in una dimensione panegiristica e di potenziare la funzione didascalica del ritratto, indicando al lettore «sectanda [...] vel fugienda». Lo schema strutturale prescelto è quello agostiniano delle *aetates mundi*, che considera, secondo l'esempio di Eusebio-Girolamo, il doppio versante della storia sacra e di quella pagana. Petrarca, sulla base dell'impianto delle *Historiae adversus paganos* di Orosio, che fa arretrare la cronologia nella fase preabramica, risale fino al progenitore Adamo, alla *radix amara et aspera* che inaugura l'*infantia* del cosmo, e attraversa, a partire da qui, la *series generationum*, per trascogliere i patriarchi nelle cui vicende più si coglie la risposta virtuosa dell'uomo al disegno salvifico di Dio (Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè); gli artefici dell'organizzazione del potere sulla terra (Nembrot) e dei primi regni (Nino, Semiramide); gli eroi di una virtù finalizzata alla civilizzazione dell'umanità (Giasone, Ercole); e con lo svolgersi della cronologia la ricognizione si estende anche nello spazio, da Oriente a Occidente («ex omnibus terris ac seculis»). I nuovi *viri illustres* entrano nella storia grazie a una espansione in senso cristiano del concetto di *claritas*, che accanto alla *virtus* attiva dei romani recupera alla virtù e dunque alla fama un fondamento etico-religioso. Nella cornice di questo nucleo *a primordio*, chiave di volta dell'intero progetto storiografico *de*

viris illustribus e non mero ossequio a un disegno enciclopedico, Petrarca intendeva inquadrare anche le biografie romane; di questo disegno complessivo, non giunto tuttavia a compimento, restano spie nel proemio che accompagna le vite, la cosiddetta *Prefatio B*, che costituisce un importante documento della concezione storiografica dell'umanista.

In questo manipolo di biografie, iscritte in un andamento narrativo unitario sotto la metafora del viaggio, applicata nella *Prefatio* (vd. *infra*), con successive riprese di verbi di movimento ad apertura delle singole vite, la materia "illustre" si apre a versanti molteplici: le Sacre Scritture, il mondo orientale, la mitologia. Un nuovo archivio di conoscenze, oltre quello classico, viene chiamato in campo: la cultura che anima la confezione dei ritratti attinge alla Bibbia, che per Petrarca è «*verior historia*», fonte privilegiata per la ricostruzione dei primordi del genere umano, interrogata con l'ausilio dell'esegesi patristica; e attinge inoltre a Giuseppe Flavio, Giustino, Valerio Massimo, mentre per personaggi come Giasone ed Ercole tornano referenti ascrivibili alla cultura "pagana" di Petrarca, secondo un codice misto che contempla non solo le *saeculares historiae* ma anche i contributi dei mitografi e delle fonti poetiche. Le biografie del nuovo *de viris* si caratterizzano anche per una sperimentazione stilistica parallela a quella portata avanti nel *de viris* romano, che discende dall'aver affidato – per la prima volta nella tradizione della storiografia medievale – la responsabilità dell'elaborazione formale allo storico *renarrator*, il quale ritesse la testualità delle fonti in un prodotto dotato di un'autonoma *dignitas sermonis*: deriva da tale opzione quell'agostinismo che investe oltre al piano ideologico e compositivo anche la

scrittura.

Struttura

L'opera consta di 12 biografie: *Adam, Noe, Nembroth, Ninus, Semiramis Assirie regina, Abraham, Ysaac, Iacob, Ioseph, Moyses, Iason, Hercules*. Sono ritratti di estensione disuguale (un rapido profilo modellato sul *Genesi* quello di Adamo, con funzione di cifra ideologica; più ampi e di maggiore impegno narrativo quelli di Giuseppe e Mosé), collegati in uno schema progressivo che ripercorre le età del mondo (vd. *supra*).

Ad esse è premessa una *Prefatio*, legata da un preciso raccordo strutturale alla vita di Adamo («Ab illo igitur quem nos himani generis parentem appellamus, iter michi tam longum inchoandum est»; 'È ora dunque che io dia inizio a un così lungo viaggio, prendendo le mosse da colui che chiamiamo padre del genere umano').

Storia del testo

Le biografie, rimaste tra le carte di Petrarca, conobbero una scarsa circolazione, messa in ombra dal prevalere dell'interesse verso i ritratti romani nel contesto carrarese che segnò, con la sua impronta classicista, la prima ricezione della storiografia petrarchesca. Riguardo alla tradizione è necessario distinguere la fortuna del proemio, che ha avuto anche attestazioni autonome, e quella delle biografie. Gli esemplari delle vite sono a tutt'oggi due: il primo ad essere entrato nella ricostruzione della storia del testo è il ms. Lat. 6069 I della Bibliothèque Nationale de France (Pi), confezionato per Francesco da Carrara, e poi passato da Padova alla biblioteca dei Visconti-Sforza e da qui alla biblioteca reale di Luigi XII. Solo nel 1890 Pierre de Nolhac rintracciava in questo manoscritto, accanto alle biografie del *de viris* romano, quelle dei personaggi dei primordi, mettendole in relazione con la raccolta di uomini illustri di ogni tempo e di ogni terra di cui Petrarca aveva detto

nella lettera al Cristiani. Le singole biografie si presentano qui tutte al nominativo, tranne le ultime tre, che figurano col titolo *De Moyse, De Iasone, De Hercule*: essendo l'opera incompiuta, ciò potrebbe rispecchiare una difformità presente già nelle carte dell'autore. Il ms. è il prodotto di un devoto raccoglitore di tutti i materiali storiografici di Petrarca, che attinse a una copia dell'originale dell'umanista in tempi molto prossimi alla sua morte e nella nota che premette alla trascrizione mostra una chiara consapevolezza del carattere unitario dell'intero progetto storiografico. Altro codice, che tramanda le vite dallo stesso capostipite di Pi, è il ms. Vat. lat. 1986 (Vc), identificato da W. Simpson nel 1960. Tra le carte di Petrarca i fascicoli relativi alla nuova opera dovevano essere distinti da quelli che comprendevano le biografie romane, per la cui tradizione i rapporti tra Pi e Vc si configurano secondo una diversa logica di mutazione rispetto all'originale petrarchesco, in quanto relativamente alla parte romana del *De viris*, da Romolo a Catone, vanno a collocarsi rispettivamente nelle due diverse famiglie (*s* e *u*) in cui si suddivide la tradizione dell'opera. Il proemio, che, come si è detto, ha avuto anche fortuna di testo autonomo, oltre che in Pi, dove è anepigrafo, è presente, con il titolo *Epistola Petrarce*, nel ms. Nouv. Acq. Lat. 1152 della Bibliothèque Nationale de France, e nel ms. Visconti di Modrone 2, della biblioteca dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Il titolo *Prefatio*, al posto di *Prohemium* che figura nell'ed. Martellotti (Francesco Petrarca, *Prose*, a cura di G. Martellotti – P. G. Ricci – E. Carrara – E. Bianchi, Milano-Napoli 1955), è restituito da Malta (Francesco Petrarca, *De viris illustribus*. II. *Adam-Hercules*, a cura di C. Malta, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2008).

Datazione

Nelle biografie rinvenute nel ms. Par. lat. 6069 I Pierre de Nolhac ha creduto di individuare una fase arcaica della storiografia di Petrarca, aderente alla prospettiva universalistica comune nella cultura medievale, prima che egli sviluppasse un interesse di tipo umanistico verso la materia romana. La datazione alta è stata messa in dubbio nel 1938 da Carlo Calcaterra (*La concezione storica di Petrarca*, «Annali della Cattedra petrarchista», 9 [1939-1940], 1-26), che le ha invece collocate nel pieno della maturità esistenziale e intellettuale dell'autore, come sbocco di un'applicazione sulla storia connessa a una crisi spirituale di Petrarca nei primi anni Quaranta. Una valutazione decisiva, nel dibattito sulla cronologia delle vite dei *primi homines*, proviene da Guido Martellotti (*Linee di sviluppo dell'umanesimo petrarchesco*, «Studi petrarcheschi», 2 [1949], 51-80), il quale, dopo l'iniziale adesione alla tesi di Nolhac, giunge a riconsiderare le proprie posizioni e, rafforzando la prospettiva di Calcaterra grazie a una disamina filologica che coinvolge l'elaborazione del *TF*, situa la composizione delle biografie nell'ultimo soggiorno a Valchiusa (1351-1353). Una più attenta lettura del passo della *Fam.* 8, 3, 12 a Luca Cristiani permette a Vincenzo Fera (*I fragmenta de viris illustribus di Francesco Petrarca*, in *Caro Vitto. Essays in memory of Vittore Branca*, ed. by J. Kraye - L. Lepschy, in collaboration with N. Jones, Reading 2007 [= «The Italianist», 27 (2007)], 101-32) di precisare ulteriormente la datazione di Martellotti, spostando l'effettiva stesura delle biografie al rientro dell'umanista a Milano (1354-1356), in sintonia con un rifondato progetto storiografico che *ab orbe condito* si spingesse verso la storia di Roma. La datazione più bassa è comprovata da Caterina Malta (*Petrarca, De viris illustribus. II*) attraverso una indagine che riconnette la materia delle vite con

la produzione di Petrarca dei primi anni Cinquanta e con la cronologia di postillati della sua biblioteca che rinviano agli anni milanesi.

Edizioni di riferimento Petrarca Francesco, *De viris illustribus, II. Adam-Hercules*, a cura di C. Malta, Messina 2008

Linked witnesses Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1986

Milano, Biblioteca dell'Università Cattolica del S. Cuore, Fondo Manoscritti, Visconti di Modrone 2

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6069 I

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. Lat. 1152